

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

KARIMOV Botirjon To'lg'novich

ISUZU AVTOMOBILSOZLIGINING YARALISHI TARIXI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

